

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

*Internationaler
Musikwissenschaftlicher Kongreß
Bamberg*

1 9 5 3

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

*Internationaler
Musikwissenschaftlicher
Kongreß*

15. BIS 19. JULI 1953 IN BAMBERG

VERBUNDEN MIT EINER SONDERTAGUNG
DER INTERNATIONALEN VEREINIGUNG
DER MUSIKBIBLIOTHEKEN
20. JULI 1953 IN BAMBERG

P R O G R A M M

SCHIRMHERR

Dr. Hans Ehard, Bayerischer Ministerpräsident

GASTGEBER

Der Herr Oberbürgermeister der Stadt Bamberg
Der Hochwürdigste Herr Erzbischof zu Bamberg
Der Herr Dekan der evangelisch-lutherischen Kirche zu Bamberg

ORGANISATIONSAUSSCHUSS

Bürgermeister Anton Hergenröder, Bamberg (Vorsitzender)
Studienprofessor Dr. Hans Dennerlein, Bamberg
Dekan Otto Dietz, Bamberg
Dr. Alois Fauser, Leiter der Staatl. Bibliothek, Bamberg
Stadtrat Dr. Michael Hofmann, Bamberg
Verkehrsdirektor Wilhelm Kämpf, Bamberg
Hochschulrektor Professor Dr. Benedikt Kraft, Bamberg
Dr. August Lassmann, Sachbearbeiter des Städt. Kulturreferates,
Prälat Georg Meixner, Bamberg [Bamberg]
Klavierfabrikant Hanns Neupert, Bamberg
Musikdirektor Hanns Rössert, Bamberg
Dr. Bruno Stäblein, Regensburg
Staatlicher Konservator Dr. Walter Tunk, Bamberg
Schloßinspektor Ludwig Zaus, Bamberg
Dr. Heinz Zirnbauer, Coburg

VORSTAND

DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Professor Dr. Friedrich Blume, Kiel, Präsident
Professor Dr. Walther Vetter, Berlin, Vizepräsident
Dr. Walter Blankenburg, Schlüchtern, Schriftführer
Dr. Richard Baum, Kassel, Schatzmeister

VORSTAND DER DEUTSCHEN SEKTION DER INTERNATIONALEN VEREINIGUNG DER MUSIKBIBLIOTHEKEN

Dr. Hans Halm, München

VORBEREITENDER WISSENSCHAFTLICHER AUSSCHUSS

Professor Dr. Anna Amalie Abert, Kiel
Professor Dr. Hans Albrecht, Kiel
Dr. Alfred Berner, Berlin
Professor Dr. Heinrich Bessler, Jena
Professor Dr. Friedrich Blume, Kiel
Professor Dr. Wilibald Gurlitt, Freiburg
Professor Dr. Willi Kahl, Köln
Professor Dr. Felix Oberborbeck, Vechta
Professor Dr. Helmuth Osthoff, Frankfurt
Professor Dr. Arnold Schmitz, Mainz
Dr. Bruno Stäblein, Regensburg
Professor Dr. Rudolf Steglich, Erlangen
Professor Dr. Walter Wiora, Freiburg

AUSSCHUSS FÜR DIE HERAUSGABE DES KONGRESSBERICHTES

Dr. Wilfried Brennecke, Kassel
Professor Dr. Willi Kahl, Köln
Professor Dr. Rudolf Steglich, Erlangen

B Ü R O

Dorothea Schmidt-Preuß, Kiel
Klaus Matthias, Kiel
Dr. Wilhelm Pfannkuch, Kiel (Pressereferent)
Bernhard v. Watzdorf, Kassel

Kongreßteilnehmer werden gebeten, sich nach Ankunft in Bamberg sogleich auf dem Kongreßbüro anzumelden, dort ihre Teilnehmerkarte, ihre Konzertkarten usw. in Empfang zu nehmen und ihren Unkostenbeitrag zu entrichten. Weitere Programmbücher sind zum Preise von DM —.50 erhältlich.

Das Kongreßbüro befindet sich am 14. und 15. Juli im Bahnhof, ab 16. Juli vormittags in der Eingangshalle der Neuen Residenz.

Alle Veranstaltungen, die im Programmbuch verzeichnet sind, stehen den Inhabern von Teilnehmerkarten und Pressekarten kostenfrei offen, soweit nicht Abweichendes vermerkt ist.

Es wird dringend gebeten, die Teilnehmerkarten und Pressekarten stets bei sich zu führen, da es bei manchen Veranstaltungen unerlässlich ist, Zugangskontrolle auszuüben.

Die Herren Vertreter der Presse erhalten Pressekarten, Eintrittskarten und Programmbücher gleichfalls auf dem Kongreßbüro.

Studentische Teilnehmer, die nicht Mitglieder der Gesellschaft für Musikforschung sind, werden gebeten, ihre Teilnehmerkarten usw. gruppenweise auf dem Kongreßbüro in Empfang zu nehmen. Studentenkarten berechtigten zum kostenfreien Besuch aller Veranstaltungen, jedoch nicht zur Teilnahme an dem Ausflug nach Vierzehnheiligen usw. und nicht zur Teilnahme an dem Empfang des Herrn Oberbürgermeisters.

Quartierwünsche können im Städt. Fremdenverkehrsamt, Hauptwachstraße 16, angemeldet werden.

Kongreßteilnehmer, die am Donnerstag, 16. Juli, an dem Ausflug nach Schloß Pommersfelden oder Montag, 20. Juli, an den Ausflügen nach Erlangen oder nach Coburg teilnehmen wollen, werden gebeten, sich möglichst frühzeitig durch das Kongreßbüro für diese Ausflüge vormerken zu lassen.

AUSSTELLUNGEN

AUSSTELLUNG HISTORISCHER MUSIKINSTRUMENTE

in der Barockgalerie der Neuen Residenz

Aussteller: J. C. Neupert, Bamberg

Dr. Dr. h. c. Ullrich Rück, Nürnberg

Institut für Musikforschung, Berlin

AUSSTELLUNG VON MUSIKDARSTELLUNGEN IN DER GRAPHIK DES 15. BIS 18. JAHRHUNDERTS

in der Barockgalerie der Neuen Residenz

Aussteller: Kunstsammlungen der Veste Coburg

AUSSTELLUNG DER MUSIKBESTÄNDE DER STAATLICHEN BIBLIOTHEK BAMBERG UND DER MUSIKSAMMLUNG VON EBRACH

im Gebäude der Staatlichen Bibliothek, Jesuitengasse 2

Aussteller: Staatliche Bibliothek Bamberg

Kirchenverwaltung Ebrach

AUSSTELLUNG DER MUSIKBESTÄNDE DER GRÄFLICH SCHÖNBORNEN SAMMLUNGEN VON SCHLOSS POMMERSFELDEN UND WIESENTHEID

im Schloß Pommersfelden

Aussteller: Gräfl. Schönbornsche Sammlungen

Die genannten Ausstellungen sind von den Ausstellern in großzügiger Weise für den Kongreß der Gesellschaft für Musikforschung veranstaltet worden. Sie werden am Mittwoch, 15. Juli, 18.00 Uhr, offiziell eröffnet und stehen den Kongreßteilnehmern während der gesamten Dauer des Kongresses offen. Führungen durch die Ausstellung der Musikbestände der Staatl. Bibliothek übernimmt Dr. Bruno Stäblein auf Wunsch in zu vereinbarenden Zeit; durch die Gräfl. Schönbornschen Sammlungen führt Pfarrer Schonath bei Gelegenheit des Ausflugs am 16. Juli abends. Auch die Jubiläumsausstellung der Staatl. Bibliothek Bamberg, die im Obergeschoß der Neuen Residenz gleichzeitig gezeigt wird, steht den Kongreßteilnehmern zu den dort angegebenen Öffnungszeiten zur Besichtigung offen.

MITTWOCH, 15. JULI

15.00 Uhr: Stadtführung durch das Städt. Fremdenverkehrsamt. Treffpunkt Domplatz

15.00 Uhr: im Weißen Salon der Neuen Residenz

Sitzung der Kommission für Musikerziehung

18.00 Uhr: im Kaisersaal der Neuen Residenz

FEIERLICHE ERÖFFNUNG

des Kongresses und der Ausstellungen

Ansprachen: Oberbürgermeister Luitpold Weegmann
Ministerpräsident Dr. Hans Ehard
Staatssekretär Dr. Erich Wende
Professor Dr. Albert Smijers
Mgr. Professor Dr. Higinio Anglès
Professor Dr. Floris van der Mueren
M. Vladimir Fédorov
Dr. Ernst Mohr
Professor Dr. Friedrich Blume
Professor Dr. Rudolf Steglich

Führung: Professor Dr. Rudolf Steglich
Dr. Alfred Berner

20.00 Uhr: im Kulturraum (Dominikanerkirche)

FESTKONZERT

der Bamberger Symphoniker

Leitung: Professor Joseph Keilberth
Solistin: Rosl Schmid

Paul Hindemith (geb. 1895): Sinfonia serena
Ziemlich mäßig — Paraphrase über den Geschwindmarsch von Beethoven — Zwiegespräch für Doppelstreichorchester — Finale (Fröhlich)

Béla Bartók (1881—1945): Klavierkonzert Nr. 3
Allegretto — Adagio religioso — Allegro vivace

Richard Strauß (1864—1949): Till Eulenspiegels lustige Streiche, nach alter Schelmenweise in Rondoform für großes Orchester gesetzt, Werk 28.

Anschließend im Terrassen-Café-Restaurant Michaelsberg (bei ungünstiger Witterung im Restaurant Messerschmitt am Schönleinsplatz.

GESELLIGER ABEND

für alle Kongreßteilnehmer.

DONNERSTAG, 16. JULI

ARBEITSSITZUNG

MUSIKERZIEHUNG UND MUSIKWISSENSCHAFT

9.00—12.30 Uhr im Kaisersaal der Neuen Residenz

Sitzungsleiter: Professor Dr. F. Oberborbeck

Professor Dr. H. J. Moser: Lage und Ziele der Musikpädagogik aus wissenschaftlicher Sicht

Professor Dr. W. Gurlitt: Musikwissenschaftliche Forschung und Lehre in pädagogischer Sicht

Rundgespräch: Dr. H. H. Eggebrecht, Dr. F. Klausmeier, Professor Dr. E. Laaff, Professor Dr. J. Müller-Blattau, Professor Dr. F. Oberborbeck.

P A U S E

Professor Dr. J. Smits van Waesberghe: Guido von Arezzo als Musikerzieher und Musikwissenschaftler

C. Höweler: Zur internationalen Uniformität der Begriffe Metrum und Rhythmus

Professor Dr. F. Reusch: Versuch einer Tonraumlehre

D O N N E R S T A G , 1 6 . J U L I

ARBEITSSITZUNG

HEUTIGE AUFGABEN DER INSTRUMENTENKUNDE

15.00—18.30 Uhr im Kaisersaal der Neuen Residenz

Sitzungsleiter: Professor Dr. R. Steglich

Dr. A. Berner: Die Instrumentenkunde in Wissenschaft und Praxis

Professor Dr. H. H. Dräger: Das Instrument als Träger und Ausdruck des musikalischen Bewußtseins

P A U S E

Dr. W. Lottermoser: Unterschiede in Klang und Ansprache bei alten und neuen Orgeln

J. G. Mehl: Die Barockorgel in Lahm im Zusammenhang des nord- und süddeutschen Orgelbaues ihrer Zeit und die Probleme ihrer Restaurierung

Professor Dr. W. Serauky: Ausgewählte instrumentenkundliche Probleme in einem Musikinstrumenten-Museum

H. Neupert: Kopie und Rekonstruktion

Dr. W. Senn: Forschungsaufgaben zur Geschichte des Geigenbaues

Dr. G. Karstädt: Aufführungspraktische Fragen bei Verwendung von Naturtrompeten, Naturhörnern und Zinken

18.30 Uhr: **AUSFLUG** mit Sonderomnibus nach

SCHLOSS POMMERSFELDEN

(wahlfrei; Fahrtkosten DM 2.20). Abfahrt vom Domplatz

Der Ausflug bietet die außergewöhnliche Gelegenheit, außer dem Barockschloß Pommersfelden die Gräflich Schönbornschen Sammlungen von Pommersfelden und Wiesentheid (s. S. 5 Ausstellungen) kennenzulernen. Auf dem Positiv des Schlosses spielt Domorganist Peter Biller Werke von Händel, Zipoli und Buxtehude. In Pommersfelden wird Gelegenheit geboten, das Abendessen einzunehmen.

F R E I T A G , 1 7 . J U L I

ARBEITSSITZUNG

DIE KOMPOSITIONSLEHRE DES 16. UND 17. JAHRHUNDERTS

9.00—12.30 Uhr im Kaisersaal der Neuen Residenz

Sitzungsleiter: Professor Dr. H. Osthoff

Professor Dr. W. Gurlitt: Die Kompositionslehre des deutschen 16. und 17. Jahrhunderts

Professor Dr. A. Schmitz: Die Kadenz als ornamentum musicae

P A U S E

N. L. Wallin: Zur Deutung der Begriffe „Faburden-Fauxbourdon“

Dr. W. Boetticher: Orlando di Lasso als Demonstrationsobjekt in Kompositionslehren des 16. und 17. Jahrhunderts

R. Quoika: Die Musica des Jan Blahoslav 1569

Professor Dr. H. Federhofer: Die Figurenlehre nach Christoph Bernhard und die Dissonanzbehandlung in Werken von H. Schütz

Dr. C. Dahlhaus: Die Figuræ Superficiales in den Traktaten Christoph Bernhards

Dr. W. Maxton: Johann Theile als Theoretiker und Komponist

Professor Dr. A. Orel: Die Kontrapunktlehren von Bertali und Poglietti

Professor Dr. F. Torrefranca: Endgültige Dokumente über die „Partita“

Dr. H. Pfrogner: Der Clavis in A. Werckmeisters „Nothwendigsten Anmerkungen und Regeln, wie der Bassus continuus oder Generalbaß wol könne tractiret werden“ (Aschersleben 1698)

Professor Dr. W. Gerstenberg: Generalbaßlehre und Kompositionstechnik in Niedts „Musicalischer Handleitung“

FREITAG, 17. JULI

ARBEITSSITZUNG

DER VOLKS- UND VÖLKERKUNDLICHE BEITRAG
ZUR MUSIKGESCHICHTE

15.00—18.30 Uhr im Kaisersaal der Neuen Residenz

Sitzungsleiter: Professor Dr. K. G. Fellerer

Professor Dr. W. Wiora: Zur Lösung musikgeschichtlicher Fragen durch Heranziehung der schriftlosen Traditionen

Professor Dr. M. Schneider: Die Frage des arabischen Einflusses im Mittelalter im Lichte der vergleichenden Musikwissenschaft

P A U S E

Mgr. Prof. Dr. H. Anglès: Die Bedeutung des Volksliedes für die Musikgeschichte Europas

Professor Dr. A. A. Baké: Bemerkungen zur Entstehungsgeschichte eines Modus

Dr. W. Salmen: Zwei niederländische Handschriften aus dem 15. Jahrhundert im Lichte vergleichender Melodienforschung (Berlin cod. germ. 8°. 190 u. Wien 7970)

M^o O. Tiby: L'origine popolare della Siciliana e la sua evoluzione dal Trecento sino a Haendel e Bach

Dr. F. Zagiba: Die Funktion des Volksliedgutes in der Entwicklung der südosteuropäischen Musikgeschichte

Dr. W. Wunsch: Die südosteuropäische Volksepik, Ballade und das Tanzlied im Vergleich zu den Frühformen in der abendländischen Musikkultur

Dr. K. M. Komma: Volksmusikalische Grundlagen des Kompositionsstils der letzten Jahrzehnte in Böhmen und Mähren

Dr. A. O. Väisänen: Jean Sibelius und die Volksmusik

Weitere Referate siehe Montag, 20. Juli, 13.30 Uhr

FREITAG, 17. JULI

20.00 Uhr im Kaisersaal der Neuen Residenz

KAMMERKONZERT

Musik aus der Bamberger Fürstbischöflichen Zeit (17.—18. Jh.)

1. Wilhelm Gottfried Enderle(in) aus Bayreuth (1722—1793, seit 1748 in Fürstbischöflich Bamberg-Würzburgischem Dienst)

Sinfonia ex B für Streicher und Generalbaß

Allegro — Andante — sempre Piano — Menuett
(handschriftlich in Ebrach)

2. Heinrich Pfendner aus Hollfeld in Oberfranken (1623 Organist des Fürstbischofs von Bamberg und Würzburg)

Zwei Motetten für Sopran und Tenor

a) Vox dilecti mei

b) Anima Christi

Sonata o Capriccio für drei Melodieinstrumente und Generalbaß

(Würzburger Druck von 1623)

3. Georg Arnold (Veldtspergensis ex Austria, 1659 Hoforganist in Bamberg)

Canzon à 4, für vier Streichinstrumente und Generalbaß

(Innsbrucker Druck von 1659)

4. J. Valentin Rathgeber aus Oberelsbach/Rhön (1682—1750, seit 1708 Benediktiner in Banz)

Marienkantate für Sopran, Flöte, zwei Violinen, Viola und Generalbaß

(aus einem Augsburger Druck von 1732)

5. Johann Graf (f) († 1745, seit 1718 in der Bamberger Hofkapelle)

Sonata D-dur für Violine und Cembalo

Allegro moderato — Allegro vivace — Andante — Vivace
(aus op. 1, Bamberg 1718)

P A U S E

FREITAG, 17. JULI

6. Giovanni Platti aus Venedig (etwa 1690—1763, um 1740 Kammermusiker des Fürstbischofs von Bamberg und Würzburg)
Sonate e-moll für Flöte und Generalbaß
Allegro — Larghetto — Minuetto — Giga
(Neudruck bei Schott, bearbeitet von Jarnach und Spilling)
7. Joseph Umstatt (1760 Kapellmeister des Fürstbischofs von Bamberg und Würzburg)
Sonata a 4 voci
Fuga (Allegro) — Menuetto — Finale (Allegro)
(handschriftlich aus der Landesbibliothek Karlsruhe)
8. Johann Jakob Schnell (um 1736 „hochfürstlich Bambergischer Hof- und Kammermusikus“)
Parthia trisona Nr. 1 G-dur für Violine, Querflöte, Cello und Generalbaß
Allegro — Aria (Adagio) — Capriccio — Menuett I und II — Pourlesca
(aus op. 2: Sex Parthiae Trisonae, Erlangen 1731)

Ausführende:

Gerlinde Grosche, Sopran; Hans Helmut Hahn, Bariton; Otto Büchner, Violine; der Nürnberger Kammermusikkreis mit Klara Fries, Helma Straubinger, Violine; Erich Sichermann, Viola; Josef Ulsamer, Violoncello; Dr. Willy Spilling, Cembalo und Gesamtleitung.

Die Auswahl und Bearbeitung der Stücke geschah nach Vorlagen von Dr. Dennerlein, Bamberg; Dr. Hellmuth, Bamberg; Dr. Scharnagl, Straubing; Dr. Spilling, Nürnberg; Prof. Dr. Steglich, Erlangen; Dr. Zobeley, Heidelberg.

SONNABEND, 18. JULI

ARBEITSSITZUNG
SINGSTIL UND INSTRUMENTALSTIL
IN DER EUROPÄISCHEN MUSIK

9.00—12.30 Uhr im Kaisersaal der Neuen Residenz

Sitzungsleiter: Professor Dr. R. v. Ficker

Professor Dr. H. Bessler: Singstil und Instrumentalstil in der europäischen Musik

Professor Dr. H. Husmann: Singstil und Instrumentalstil in ihren Voraussetzungen

P A U S E

Dr. W. Krüger: Singstil und Instrumentalstil in der Mehrstimmigkeit der St.-Martial-Epoche

G. Reaney: Voices and Instruments in the Music of Guillaume de Machaut

Prof. Dr. K. Gudewill: Vokale und instrumentale Stilmomente in textlosen Kompositionen des Glogauer Liederbuches

Dr. H. Chr. Wolff: Die Gesangsimprovisationen der Barockzeit

Dr. G. Haußwald: Instrumentale Züge im Belcanto des 18. Jahrhunderts

Dr. R. Eller: Nationale Bedingtheiten des europäischen Instrumentalstiles

Dr. L. Hoffmann: Grundlagen der Melodiebildung bei Mussorgski

Dr. G. Nestler: Ästhetische Grundlagen des Sing- und Instrumentalstiles in der Musik der Gegenwart

14.00 Uhr pünktlich: **AUSFLUG** mit Sonderomnibussen nach
VIERZEHNHEILIGEN, BANZ UND LAHM/ITZGRUND

(Teilnahme für Inhaber einer Kongreßkarte kostenlos). Abfahrt vom Schönleinsplatz und Bahnhofplatz. Rückkehr etwa 20.00 Uhr

Besichtigung der Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen unter Führung von Staatskonservator Dr. Tunk

Besichtigung des Klosters Banz; dort Kaffeepause

Besichtigung der Barockorgel von Herbst in Lahm (Einführung Pfarrer Berthold Vinz).

ABENDMUSIK IN DER PFARRKIRCHE-LAHM

ORGELMUSIK

Variatio terza a Pedale solo über
„Ein feste Burg ist unser Gott“

Daniel Magnus Gronau
(um 1800)

Choralvorspiel „Allein Gott in der Höh sei Ehr“

Johann Pachelbel
(1653—1706)

Orgelchoral „In dulci jubilo“

Johann Heinrich Buttstedt
(1666—1727)

Phantasia G-dur

Johann Sebastian Bach
(1685—1750)

CHORGESÄNGE

Jakobs Abschied (Gen. 49, 33), 4st.

Melchior Franck
(um 1573—1639)

Zwei Cantiones sacrae (4st.):

„O bone, o dulcis, o benigne Jesu“

„Deus misereatur nostri“

Heinrich Schütz
(1585—1672)

Ehre sei dem Vater, 7st.

Philipp Dulichius
(1562—1631)

Ausführende: Kantorei an St. Stephan zu Bamberg
Leitung und Orgel: Stadtkantor Günter Schubert, Bamberg

Das erste Kyrie der sechsstimmigen Messe „Si bona suscepimus“ von Cristobal Morales. Die Parodie-Messe über eine Motette von Philipp Verdelot erschien 1544 im ersten, Cosimo di Medici gewidmeten Band der Messen, den die Drucker Valerius und Ludovicus Doricus aus Brescia in Rom als einen der ersten Drucke der römischen Akademie herausbrachten. Zur Erinnerung an das 400. Todesjahr von Cristobal Morales wird dieses Werk im Pontifikalamt im Dom unter Domkapellmeister Paul Joseph Metschnabl erklingen.

MONTAG, 20. JULI

SONDERTAGUNG
DER INTERNATIONALEN VEREINIGUNG
DER MUSIKBIBLIOTHEKEN

Vorsitz: Dr. Hans Halm

9.30 Uhr im Weißen Salon der Neuen Residenz

Dr. H. Halm: Probleme der Beethoven-Bibliographie

François Lesure: La datation des premières éditions d'Etienne Roger, 1697—1705

Félix Raugel: Catalogue des oeuvres de Bernard Jumentier conservées à la Bibliothèque de Saint-Quentin

Dr. W. Schmieder: Musikbibliographische Probleme. Ein Beitrag zur Theorie der Verzeichnung von Büchern über Musik

Professor Guy Ferchault: Essai de justification d'une bibliographie particulière à la philosophie de l'art musical

Professor Dr. W. Kahl: Öffentliche und private Musiksammlungen in ihrer Bedeutung für die musikalische Renaissancebewegung des 19. Jahrhunderts

Professor Dr. F. Torrefranca: Sugli opuscoli di Tosi e Marcello

Dr. F. W. Pauli: Phonetische Dokumentation und Musikforschung

Jean Vigué: Les tendances actuelles de la musique française de piano

Teilnehmerkarten des Kongresses der Gesellschaft für Musikforschung berechtigen zur kostenlosen Teilnahme

MONTAG, 20. JULI

Der offizielle Teil des Kongresses endet mit Sonntag, 19. Juli. Auf vielseitig vorgebrachte Wünsche werden am *Montag, 20. Juli 1953* noch folgende zusätzliche und wahlfreie Veranstaltungen stattfinden:

AUSFLUG MIT SONDEROMNIBUS NACH ERLANGEN

zur Besichtigung der Instrumentensammlung Rück und Führung von Professor Dr. Rudolf Steglich. Abfahrt 9 Uhr vom Maximiliansplatz. *Voranmeldung* im Kongreßbüro frühzeitig erforderlich. Fahrtkosten DM 3.—. Für Besucher, die erst nachmittags fahren wollen, kann bei genügender Beteiligung evtl. ein weiterer Autobus gestellt werden. Professor Steglich ist bereit, die Führung von 17.00—19.00 Uhr zu wiederholen.

AUSFLUG
MIT SONDEROMNIBUS AUF DIE VESTE COBURG

zur Besichtigung der Veste und der Kunstsammlung unter Führung von Dr. Heinz Zirnbauer. Abfahrt 9 Uhr vom Maximiliansplatz. *Voranmeldung* im Kongreßbüro frühzeitig erforderlich. Fahrtkosten DM 3.50.

8.30—10.15 Uhr im Luitpoldtheater

Schallplattenvorführung: „Vom gregorianischen Offizium bis zur vorklassischen Konzertmusik“ (Die Erschließung der alten Musik für die industrielle Schallplattenproduktion). Einführung: Dr. Fred Hamel.

10.30—12.30 Uhr im Luitpoldtheater

Schallplattenvorführung: „Tönende Musikgeschichte“. Tonbandvorführungen einer Auswahl aus den bisher über 230 Tonaufnahmen mit erläuternden Worten von Professor A. Ippel und Professor Dr. J. Schmidt-Görg.

Zu allen Schallplattenvorführungen freier Eintritt für jedermann

MONTAG, 20. JULI

13.30—14.00 Uhr im Luitpoldtheater

Referate (noch zur Arbeitssitzung: Der volks- und völkerkundliche Beitrag zur Musikgeschichte; s. S. 10)

Dr. W. Kreidler: Der Wert des Atlas der Deutschen Volkskunde für die Musikgeschichte

Dr. F. Bose: Instrumentale und vokale Stile in primitiver Musik

14.00—15.30 Uhr im Luitpoldtheater

Schallplattenvorführung: „Europäische Volksmusik in neuen Tonaufnahmen“.
Einführung: Professor Dr. W. Wiora.

Zu allen Schallplattenvorführungen freier Eintritt für jedermann

Die Magnetophon- und Lautsprecheranlage wurde vom Erzbischöflichen Studio im Kulturraum bereitgestellt, der Plattenspieler von der Firma Elektro-Bär, Lange Straße 13.

Für die Vorführungen von Schallplatten am Montag, 20. Juli, stellte Herr Harry Kliemann das Luitpold-Theater zur Verfügung.

Die Kongreßleitung spricht für das gütige Entgegenkommen ihren verbindlichen Dank aus.

Diesem Programmheft liegt der Frühjahrskatalog 1953 des Verlages C. F. Peters, Frankfurt am Main, bei.

ARCHIV PRODUKTION

DES MUSIKHISTORISCHEN STUDIO DER DEUTSCHEN
GRAMMOPHON-GESELLSCHAFT M. B. H. IN HANNOVER

Der erweiterte Produktionsrahmen sieht zahlreiche neue Serien aus folgenden Forschungsbereichen vor:

1. *Forschungsbereich:*

Gregorianik

2. *Forschungsbereich:*

Das zentrale Mittelalter (1100—1350)

3. *Forschungsbereich:*

Frührenaissance (1360—1500)

4. *Forschungsbereich:*

Hochrenaissance (16. Jahrhundert)

5. *Forschungsbereich:*

Das italienische Secento (17. Jahrhundert)

6. *Forschungsbereich:*

Deutsche Barockmusik (17. Jahrhundert)

7. *Forschungsbereich:*

Westeuropa zwischen Barock und Rokoko (1650—1750)

8. *Forschungsbereich:*

Das italienische Settecento (18. Jahrhundert)

9. *Forschungsbereich:*

Das Schaffen Johann Sebastian Bachs

10. *Forschungsbereich:*

Werke von Georg Friedrich Händel

11. *Forschungsbereich:*

Die deutsche Vorklassik

Verzeichnisse und Schallplatten der Produktion stilechter und lebendiger Aufnahmen alter Musik unter Verwendung historischer und rekonstruierter Instrumente sowie Mitwirkung hervorragender Interpreten in allen guten Fachgeschäften erhältlich. Umfangreiches Repertoire hochwertiger Aufnahmen mit normaler und verlängerter Spieldauer vorhanden. Veröffentlichung der Langspielplatten 33 $\frac{1}{3}$ für Herbst 1953 in Vorbereitung.

Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft
Association internationale des Bibliothèques musicales

DOCUMENTA MUSICOLOGICA

In steigendem Maße ist sich die musikalische Praxis ebenso wie die Musikforschung der Bedeutung von Urtext-Ausgaben musikalischer und musiktheoretischer Quellenwerke bewußt geworden. Dabei findet der Faksimile-Druck besondere Beachtung, da er allein in der Lage ist, ein Quellenwerk völlig originalgetreu wiederzugeben, er allein vermittelt also mit dem substantiellen Gehalt eines Werkes auch die äußere Gestalt, das zeitbedingte Gewand. Da die Arbeit nach den originalen Quellen immer mehr auf Schwierigkeiten stößt, gibt die Faksimile-Ausgabe auch die Möglichkeit, sich eine Quelle auf bequeme Art und Weise zu verschaffen, und erspart Suchen und kostspielige Reisen.

Georg Rhau: Enchiridion utrisque Musicae practica I

(Musica plana) 1538. Herausgegeben von Hans Albrecht. 108 S. DM 6.-

Das Enchiridion behandelt in knapper und dem Unterrichts an den Lateinschulen angemessener Form die Grundbegriffe der musica plana. Mit der Herausgabe des Enchiridion möge die Untersuchung über die Musiktheorie und Musikpädagogik des 16. Jahrhunderts erneut in Fluß gebracht werden.

Johann Joachim Quantz:

Versuch einer Anweisung, die flûte traversière zu spielen

3. Auflage. Berlin 1789. Herausgegeben von Hans Peter Schmitz. 396 S., mit Notenanhang. Broschiert DM 32.- / Pappband DM 36.-

Der besondere Wert dieses Buches liegt nicht nur in seiner größtenteils auch heute noch gültigen Flötenlehre, sondern vor allem in der eingehenden und anschaulichen Schilderung der allgemeinen Aufführungspraxis der Zeit, die in ihren Einzelheiten auch heute noch zu wenig bekannt ist.

Johann Gottfried Walther: Musikalisches Lexikon

od. Musikalische Bibliothek. 1732. Herausgegeben von Richard Schaal. 666 S., 22 Tafeln. Broschiert DM 28.50 / Pappband DM 32.- / Pergament DM 52.-

Walthers Werk stellt die erste spezielle Musik-Enzyklopädie dar, in der Biographien und Sach-Artikel in Form eines Wörterbuches geordnet und mit (vielfach bis heute grundlegenden) bibliographischen Angaben versehen wurden. Angesichts seines hervorragenden Quellenwertes für die gesamte Musik des 17. und 18. Jahrhunderts ist Walthers Lexikon noch heute unentbehrlich.

In Vorbereitung:

Jacob Adlung: Anleitung zu der musikalischen Gelahrtheit

1758. Herausgegeben von Hans Joachim Moser. 838 Seiten. In der Subskription: Broschiert DM 24.25 (DM 28.50) / Pappband DM 27.65 (DM 32.50) / Pergament DM 51.- (DM 60.-)

Aus der Praxis für die Praxis geschrieben, ist es eines der aufschlußreichsten musiktheoretischen Werke aus der Mitte des 18. Jhdts. u. eine umfassende Einführung in die Musik u. Musikanschauung der Bachzeit. Das Werk verdient das Interesse aller, die sich forschend u. musizierend mit jener Epoche befassen.

Johann Mattheson: Der vollkommene Capellmeister

1739. Herausgeg. v. Marg. Reitmann. 504 S. (gegenüber dem Orig. auf Format 14,5x23 cm verkleinert) Dieses für die Aufführungs- und Orchesterpraxis der Bachzeit höchst aufschlußreiche Werk wird von jedem benötigt, der sich mit der Musik des 18. Jahrhunderts beschäftigt. Der Faksimiledruck wird vielerorts das Original ersetzen und vor allem auch für die Handbibliothek des Musikforschers eine wesentliche Bereicherung darstellen.

Ausführlicher Subskriptions-Prospekt mit allen geplanten Veröffentlichungen kostenlos

BÄRENREITER-VERLAG KASSEL UND BASEL

URTEXTAUSGABEN

Mozart, Ein musikalischer Spaß

(Dorfmusikanten-Sextett, KV 522) für 2 Violinen,
Viola, Baß, 2 Hörner. Partitur DM 3.-
Stimmen DM 5.-

Mozart, Trio Nr. IV

(Kegelstatt-Trio, KV 498) für Klarinette, Viola,
Klavier. In Vorbereitung.

Carl Maria von Weber, Trio

für Flöte, Violoncello, Klavier, g-moll, op. 63
In Vorbereitung.

Sämtlich nach den Handschriften und den Originaldrucken revidiert von Peter Wackernagel

*

ROBERT LIENAU
Berlins-Lichterfelde

Urtextausgaben
klassischer Musik
für den
praktischen Gebrauch

Beethoven Klavier-Sonaten

Herausgegeben von B. A. Wallner
Fingersatz von Conrad Hansen

Band I Sonaten 1-15 sofort lieferbar
Band II „ 16-32 in Kürze „

je Band broschiert DM 12.80
Ganzleinen DM 15.-

G. HENLE VERLAG
München 8 · Prinzregentenplatz 14

EDITION REINHARDT

München / Basel

Facsimile-Druck

J. S. Bach: 6 Suiten für Violoncello solo.
Nach der Handschrift von Anna Magdalena
Bach. DM 4.50

Cello solo

J. S. Bach: 6 Suiten. Hrsg. Rich. Sturzenegger.
Vol. I: Suiten 1-3 DM 3.80

Cello und Klavier

Haydn: Kleines Concert in D-dur (Nr. 1).
Hrsg. Aug. Wenzinger. DM 3.50

Boccherini: Concert in B-dur. Hrsg. Rich.
Sturzenegger. (Erstausgabe in der Original-
fassung) DM 3.50

Vivaldi: Concert in a-moll. Hrsg. Rich.
Sturzenegger. (Erstdruck) DM 2.90

Flöte und Klavier

Händel: Sonaten. Herausgegeben und mit
Verzierungen im Stile der Zeit versehen von
J. Bopp. Vol. I: 4 Sonaten für Querflöte
DM 5.80

Signor Schiers: Sonaten, herausgegeben
und mit Verzierungen versehen von J. Bopp.
Sonaten a-moll und h-moll DM 4.-
Sonaten G-dur und D-dur DM 4.-

Telemann: Sonate in F-dur, herausgegeben
und mit Verzierungen versehen von J. Bopp.
DM 1.50

Leonardo Vinci: Sonate in D-dur, heraus-
gegeben und mit Verzierungen versehen
von J. Bopp. DM 2.50

In Vorbereitung

J. S. Bach: Sonate in c-moll für Violine und
Generalbaß. Hrsg. Rolf van Leyden. (Erstaus-
gabe in der Originalfassung).

J. S. Bach: Suite in c-moll für Flöte und
Continuo. Hrsg. Joseph Bopp.

Verlangen Sie unser ausführliches Verzeichnis

NEUERSCHEINUNGEN

Alfred Einstein

Geschichte der Musik

Die sehnlichst erwartete, vom Autor erweiterte und mit neuen Musikbeispielen ergänzte Ausgabe. Sachregister. 336 S. Preis Ln. DM 17.20

Vom gleichen Autor sind bei uns erschienen:

Größe in der Musik

Leinen DM 14.50

Shubert

Ein musikalisches Porträt
Leinen DM 21.90, Leder DM 30.80

Demnächst erscheint:

Mozart

Sein Charakter, sein Werk

Pan-Verlag · Zürich

Durch jede gute Buchhandlung

DAS MUSIKLEBEN

Die vielseitige repräsentative allgemeine Musikzeitschrift

Schriftleiter: Professor Dr. Ernst Laaff

MELOS

Zeitschrift für neue Musik

Schriftleiter: Dr. Heinrich Strobel

MUSIK IM UNTERRICHT

Mitteilungsblatt der „Vereinigung der Landesverbände Deutscher Tonkünstler und Musiklehrer“, des „Verbandes Deutscher Schulumusiker“ und des „Deutschen Kunststudentenverbandes“

Schriftleiter: Professor Dr. Ernst Laaff

DAS ORCHESTER

Organ der Deutschen Orchestervereinigung

*Schriftleiter:
Ernst Fischer und Hermann Voss*

*

Alle Zeitschriften erscheinen monatlich im Umfang von 32 Seiten; „Das Musikleben“ im Umfang von 40 Seiten. Die Hefte sind reich illustriert und enthalten regelmäßig Notenbeilagen.

Bezugspreis: Vierteljährlich nur DM 3.75

Mainz · Weihergarten 5-7

DAS CHORWERK

Herausgegeben von Friedrich Blume

bringt wertvolles Chorgut des 15. bis 18. Jahrhunderts in wissenschaftlich-kritischen Ausgaben für den praktischen Chorgebrauch und zum Studium. Die Auswahl der bisher unveröffentlichten oder schwer zugänglichen Werke ist vielseitig und reichhaltig, die Ausgaben selbst genügen allen Ansprüchen der Wissenschaft und der Chorpraxis. Sie bieten willkommenes Material für Schulen, Musikinstitute, Hochschulen und Bibliotheken, für Musikwissenschaftler, Musikstudenten und alle Freunde alter Chorpolyphonie.

Nachdem der Verlag zunächst 10 Nummern der Reihe neu auflegte, bringt er jetzt

auch die übrigen 42 Hefte

in der ursprünglichen Reihenfolge wieder heraus. Sämtliche Hefte erscheinen nur in Partiturausgabe mit einheitlichem, zweifarbigem Kartonumschlag. Wir erleichtern die Anschaffung der ganzen Reihe und laden alle Interessenten zur Subskription ein. Der Subskriptionsnachlaß von 20% vom Einzelbezugpreis bringt bei Vorbestellung der ganzen Reihe eine Ersparnis von fast 40.-DM.

Wir übersenden Ihnen gern den Subskriptionsprospekt, zugleich ausführliches Sonderverzeichnis mit vollständigen Angaben über Titel, Besetzung und Textfassung.

MÖSELER VERLAG WOLFENBÜTTEL

HEINRICH BESSELER

Bourdon und Fauxbourdon

Studien zum Ursprung der niederländischen Musik. XIV und 264 Seiten, 8 Tafeln, zahlreiche Notenbeispiele und Tabellen, ein Notenanhang, kartoniert. DM 25.—

JEAN BOYER

Kurzgefaßte Geschichte der französischen Musik

240 Seiten, Ganzleinen mit Schutzumschlag . . . DM 6.—

HANNS DENNERLEIN

Der unbekannte Mozart

Die Welt seiner Klavierwerke. XII und 328 Seiten, 9 Bildtafeln, zahlreiche Notenbeispiele, 6 Zeittafeln als Beilagen Ganzleinen DM 20.—

ALFRED DÜRR

Studien über die frühen Kantaten

J. S. Bachs

Bach-Studien 4. Band. 243 Seiten, zahlreiche Notenbeispiele, 6 Übersichtstafeln, kartoniert DM 20.—

ERNST FLADE

Gottfried Silbermann

Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Orgel- und Klavierbaus im Zeitalter Bachs. XII und 291 Seiten, mit 18 Tafeln, Textillustrationen u. Faksimiles. Ganzleinen DM 25.—

GÜNTER HAUSWALD

Mozarts Serenaden

Ein Beitrag zur Stilkritik des 18. Jahrhunderts. VI und 176 Seiten, 63 Notenbeispiele, ein Verzeichnis der zitierten Werke. Ganzleinen DM 13.—

WERNER NEUMANN

J. S. Bachs Chorfüge

Ein Beitrag zur Kompositionstechnik Bachs. Bach-Studien 3. Band. 2. Auflage, 110 Seiten, zahlreiche Tabellen und Notenbeispiele, 30 Tafeln mit Notentext als Anhang, kartoniert DM 10.—

WALTER SALMEN

Das Lochamer Liederbuch

Eine musikgeschichtliche Studie. 18. Heft der Sammlung musikwissenschaftlicher Einzeldarstellungen. 100 Seiten, 30 Notenbeispiele, ein Notenanhang, kartoniert. DM 8.—

WOLFGANG SCHMIEDER

Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von J. S. Bach

Bach - Werke - Verzeichnis (BWV). XXII und 747 Seiten. Ganzleinen DM 60.—

ALBERT SCHWEITZER

Johann Sebastian Bach

Neu durchgesehene, in Antiqua gesetzte Auflage XVI und 791 Seiten. Mit einem Bach-Bildnis. Broschiert DM 25.— Ganzleinen DM 27.50

BREITKOPF & HÄRTEL · WIESBADEN

AUGUST WILHELM AMBROS

Geschichte der Musik

Bd. IV (Geschichte der italienischen Musik 1550-1650), bearbeitet von Hugo Leichtentritt, roh broschiert DM 22.—

Bd. V (Beispielsammlung von Liedern und Motetten des 15. und 16. Jh.), roh broschiert DM 18.— (beide Bände auch gebunden lieferbar)

RAPHAEL MOLITOR

Die Nachtridentinische Choralreform

Bd. I Choralreform unter Gregor VIII.
Bd. II Choralreform unter Clemens VIII. u. Paul V.
Broschiert je DM 12.—

PAUL EGERT

Die Klaviermusik im Zeitalter der Romantik

Broschiert DM 5.—

VERLAG F. E. C. LEUCKART
München 19

SOEBENERSCHIENEN

Heft 3 der Reihe „Musikalische Gegenwartsfragen“
herausgegeben von Professor Dr. Heinrich Besseler

Professor Dr. Heinrich Husmann

Vom Wesen der Konsonanz

DM 5.—

Das Problem der Konsonanz war seit jeher eine Kernfrage der Musik. Die Trennung von Natur- und Geisteswissenschaften hat dazu geführt, daß dies eine Angelegenheit der Fachpsychologie wurde, deren Arbeit weiten Musikkreisen unbekannt blieb. Hier berichtet der Forscher jedoch so über seine Arbeit, daß der denkende Musiker ihm folgen kann. Auch wenn er naturwissenschaftlich nicht geschult ist, wird ihm die Darstellung der binauralen Versuche eine geradezu dramatische Lektüre sein - mit ihrer Widerlegung der v. Helmholtz-Kruegerschen Konsonanztheorie und dem Nachweis eines von der Natur gesetzten, auf den Obertönen beruhenden Konsonanzprinzips.

In dieser Reihe sind bisher erschienen:

Heft 1: Professor Dr. Heinrich Besseler
Zum Problem der Tenorgeige DM 1.50

Heft 2: Professor Dr. Walter Wiora
Das edle Volkslied DM 4.—

MÜLLER-THIERGARTEN-VERLAG
HEIDELBERG

I M S E P T E M B E R 1 9 5 3 E R S C H E I N T

ALFRED OREL

Bruckner-Brevier

Briefe - Dokumente - Berichte

328 S., Format 12 x 19 cm, 16 Bildtafeln, Gzl. mit zweifarbigem Schutzumschlag DM 9.80

In zeitgenössischen Zeugnissen, die der bekannte Wiener Bruckner-Forscher Univ. Professor D. Dr. Alfred Orel in sinnvoller Auswahl und Ordnung unmittelbar zum Leser sprechen läßt, erstet in den drei Abschnitten: *Das Leben* (mit den Kapiteln „Erbe der Väter“, „Stationen der Wanderschaft“, „Pleno organo“, „Grau ist alle Theorie“) *Vom Menschen / Feinde und Freunde*, *Das Werk und sein Schicksal* (mit den völlig neuen Erkenntnissen des Kapitels „Bruckner und die Wiener Philharmoniker“) ein lebensvolles, in seiner Echtheit unverfälschtes Bild des großen Symphonikers zum ersten Mal in untrüglichen Dokumentenmaterial. Die Bildtafeln bringen Porträts des Meisters, Handschriftproben und Brucknerstätten; Erläuterungen zu Personennamen gewähren auch dem Fernerstehenden volles Verstehen. Mehrfache Zusammenstellungen machen das Buch nicht nur zu einem Taschenbuch für Bruckner-Freunde, sondern auch zum handlichen Nachschlagewerk.

A U S D E N Z A H L R E I C H E N U R T E I L E N U B E R

FRANZ GRASBERGER

Johannes Brahms

Variationen um sein Wesen

464 Seiten, Format 18 x 24 cm, 20 Abbildungen im Text und 40 Tafelbilder, Ganzleinen mit zweifarbigem Schutzumschlag 25.—

Hier ist die Synthese zwischen strenger Wissenschaftlichkeit und menschlich warmer Darstellung getroffen, was nach der etwas geschwätzigen Biographie von Richard Specht notat . . . Unversehens wächst sich das Buch zu einem kulturgeschichtlichen Porträt der letzten wahrhaft großen Zeit deutscher Musik aus (Düsseldorfer Nachrichten). Die objektive Art, mit der der Autor zu Werke geht, indem er selbst das Bedeutende vom Zufälligen scheidet . . . verbürgt seiner Darstellung eine in mancher Hinsicht neue Gültigkeit (Salzburger Nachrichten). Vieles erscheint neu in der Sicht des klugen Verfassers, obwohl die Einzelheiten bekannt waren. Es ist ein revidiertes Brahms-Bild, das den ganzen Umkreis der Forschung einbezieht (Ruhr/Nachrichten). Erstaunlich ist, wie Franz Grasberger eine Reihe neuer Gesichtspunkte erschließt bei einem Manne, über den schon so viel Geschiettes gesagt worden ist (Stuttgarter Zeitung).

Erhältlich in allen Buchhandlungen

VERLAG PAUL KALTSCHMID WIEN
Auslieferung für Deutschland: Zettner & Co., Würzburg

Katholische Kirchenmusik

Lateinische Messen und Kirchengelänge
Ausgaben der Wiener Klassiker
Orgelmusik

I M M U S I K V E R L A G

ANTON BOHM & SOHN, AUGSBURG/SEIT 1803

Einladung zur Subskription

HANS JOACHIM MOSER

Die evangelische Kirchenmusik in Deutschland

Format 17 x 24 cm | 576 Seiten | 163 Notenbeispiele

Der bekannte Musikwissenschaftler Hans Joachim Moser legt hier eine neue Geschichte des singenden Protestantismus vor, die an Fülle des Materials und an Modernität der benutzten Quellen größtenteils über die vorhandene Literatur hinausgeht.

Das Werk wird 12 monatliche Lieferungen zu je 48 Seiten umfassen. Erscheinungsbeginn: 1. Oktober 1953. Preis der Lieferung DM 3.50; später DM 4.50.

Ausführlicher Prospekt wird auf Wunsch zugesandt.

VERLAG CARL MERSEBURGER • BERLIN/DARMSTADT

Voranzeige!

HILDEMARIE PETER

Die Blockflöte und ihre Spielweise in Vergangenheit und Gegenwart

Die Blockflöte hat, seitdem in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts mit den Bemühungen begonnen wurde, alte Musik stilgerecht wiederzugeben, einen einzigartigen Aufstieg genommen und weiteste Verbreitung gefunden; in Laien- und Musizierkreisen fand sie in kurzer Zeit so zahlreiche Freunde, daß sie aus dem Musikleben der Gegenwart nicht mehr fortzudenken ist. Da jedoch die über 150 Jahre lang unterbrochene Spieltradition der Blockflöte nicht zugleich miterstand, blieben wesentliche Fragen der Musizierpraxis ungelöst. Versuch der in Vorbereitung befindlichen Schrift ist es daher, neben bau- und spieltechnischen Fragen, Probleme der Ornamentik und Besetzungsweise zu klären. Es wird Einblick vermittelt in die Bau- und Klangprinzipien des Instrumentes und in seine Spielpraxis (Blas- und Grifftechnik, Artikulation, Verzierungs- und Besetzungspraxis) in der Zeit von 1450-1750. Zum Abschluß wird auf den heutigen Stand des Blockflötenspiels und auf die gegenwärtige Literatur hingewiesen. Erscheinungstermin demnächst. Umfang ca. 80 Seiten. Format DIN A 5.

ROBERT LIENAU • BERLIN - LICHTERFELDE

JOSEF HEDAR

Dietrich Buxtehudes Orgelwerke

Zur Geschichte des norddeutschen Orgelstils

380 S., zahlreiche Notenbeispiele
DM 30.-

JENS PETER LARSEN

Drei Haydn-Kataloge in Faksimile

Mit Einleitung und ergänzenden Themenverzeichnissen

140 Seiten, DM 35.-

WILHELMIANA MUSIKVERLAG
FRANKFURT AM MAIN

MOZART • BOCCHERINI • GIBBONS

Nagels Musik-Archiv für jeden Musikfreund

*Eine Fundgrube
köstlicher Kleinodien alter Kunst*

Die bekannte blaue Reihe, die jetzt nahezu 170 Hefen mit Meisterwerken des 15. bis 18. Jahrhunderts umfaßt (darunter zahlreiche Neuerscheinungen von Vivaldi, Telemann u. a.) wird 1953 wieder weitgehend vervollständigt.

Verzeichnis kostenlos!

NAGELS VERLAG KASSEL

ÖSTERREICHISCHE MUSIKBUCHER
Im Eduard Wancura Verlag
Wien · Stuttgart

Dieses eben begonnene Unternehmen bezweckt die Darstellung des musikalischen Geschehens in Österreich, diesem Musiklande schlechthin, in abgeschlossenen Monographien durch berufene Sachkenner. Hierbei soll ebenso die ernste wie auch die heitere österreichische und Wiener Musik gewürdigt werden.

Schon in den nächsten Tagen erscheint als kennzeichnender Auftakt

Musikstadt Wien

Von Alfred Orel

Der bekannte Wiener Musikhistoriker und Universitätsprofessor unternimmt es mit diesem Buche zum ersten Male, von hoher Warte aus Wesen und Werden der Musikstadt Wien aus den landschaftlichen und volklichen Gegebenheiten und aus den Schicksalen der Stadt und ihrer Musik im Ablauf der Zeiten aufzuschlüsseln. Der reich ausgestattete starke Band (über 320 Seiten und dazu 48 Seiten Kunstdruckbeilagen) wird für alle Musikfreunde eine hochwillkommene Überraschung bilden, zumal der Name des Verfassers wissenschaftliche Qualität und zugleich allgemein verständliche Darstellung gewährleistet. Eine zeitliche Übersicht und ein erläuterndes Namensregister lassen das Buch auch für den Fachmann zu einem wichtigen Nachschlagewerk werden, da hier die erste zusammenfassende Geschichte der Musik in Wien vorliegt.

Zum 50. Todestage des großen modernen Liedschöpfers ist bereits erschienen

Hugo Wolf

Von Magda von Hattingberg

Die Verfasserin des Buches „Rilke und Benvenuto“ läßt mit dieser Biographie vor den Augen des Lesers die großartige Dämonie eines echten, kompromißlosen Künstlerlebens erstehen. Das Buch umfaßt 160 Druckseiten und einen Bilderteil auf 16 Kunstdruckseiten.

Beide Musikbücher sind im Buchhandel erhältlich

• HAYDN • HÄNDEL • PRAETORIUS • VIVALDI •

FASCH • BUXTEHUDE • PH. E. BACH

• STAMITZ • CORELLI • PURCELL • TELEMANN •

Musikalienhandlung C. Peters Nachf.
Kopp & Co. München 2 Theresienstr. 48

*Süddeutschlands
größtes Notenantiquariat*

*Beschaffung der gesamten
in- und ausländischen Musikliteratur
Versand ab DM 20.— portofrei*

*Ankauf einzelner Werke
und ganzer Bibliotheken*

Fordern Sie unverbindlich Kataloge der
von Ihnen gespielten Instrumente an.

Im Dienste der Hausmusik

Instrumente und Noten vom
Hausmusikverlag

Scheithölzer / Blockflöten / Gamben u. a.
Die Bauernorgel

Die Musizier- und Ausbildungsstätte:
Das Hausmusikheim

Verlangen Sie meine Kataloge u. Prospekte sowie die
Soyener Hausmusikblätter

Waldemar Woehl, (13b) Soyen / Obby.

Bärenreiter-Antiquariat

Kassel, Wilhelmshöhe, Heinrich-Schütz-Allee 35

kauft und verkauft:

Musikbibliographien, Musikzeitschriften, Musik-
geschichten, Musikermonographien und Biogra-
phien, Instrumentenkunde, Alles zur Musik-
theorie, Ästhetik, Akustik, Quellenausgaben -
besonders alle Bände der Denkmäler-Samm-
lungen, Volksliedsammlungen, Musiktheorie und
-geschichte in alten Ausgaben, Faksimile-Ausgaben

WICHTIGE NEUERSCHEINUNGEN!

HANS JOACHIM MOSER

Nachtrag zum Musiklexikon
(abgeschlossen am 30. April 1953)

WULLNER-SCHWICKERATH CHORÜBUNGEN

Neuausgabe durch Martin und Dr. Reinhardt Stephani

Die umfassende Chorsammlung wurde bis zur Gegenwart ergänzt

MUSIKVERLAG HANS SIKORSKI · HAMBURG 13

NEUPERT CEMBALI · SPINETTE · KLAVICHORDE

Führend in Klang und Form

BAMBERG, KNOCKLEIN 9-13 · NURNBERG, MARIENTORGRABEN 1

Verlangen Sie unser neues Verlagsverzeichnis

Nachtrag 1953 in Vorbereitung

ED. BOTE & G. BOCK / BERLIN UND WIESBADEN

Joh. Seb. Bach

Die Kunst der Fuge (Klemm-Weymar)
für Streichquartett Stimmen DM 12.00

Theodor Berger

Streichquartett, op. 2 Stimmen DM 10.00

Saydn-Popper

Konzert Cadur für Cello und Klavier DM 8.00

Vivaldi-Franko

Konzert g-moll op. 4 Nr. 6
für Violine und Klavier DM 3.50

Carl Flesch

Die Kunst d. Violinspiels, Bd. I u. II je DM 22.50
Das Skalensystem für Violine . . . DM 9.00
Urstudien für Violine DM 3.90

RIES & ERLER
Musikverlag
Berlin/Grünwald

ERSCHEINT IN LIEFERUNGEN ETWA DREIMAL JÄHRLICH

BISHER SIND 42 LIEFERUNGEN ERSCHEINEN

DARÜBER HINAUS STEHEN ZAHLREICHE

SONDERDRUCKE ZUM GEBRAUCH FÜR CHÖRE

ZUR VERFÜGUNG

FORDERN SIE SONDERPROSPEKTE AN!

VANDENHOECK & RUPRECHT
GÜTTINGEN

PIANOHAUS

NÜRNBERG
Tafelfeldstr. 22-24

KUNSTWERKSTATTE FÜR NUR HÖCHSTE QUALITÄT

Clavichorde - Cembali - Spinette - Monochorde
Mozart-Hammerflügel

(Meistercopien von Wolfgang Amadeus Mozart's originalem Anton Walters
Flügel aus Mozart's Geburtshaus - Salzburg: alleinige Lizenz der Internati-
onalen Stiftung Mozarteum, Salzburg) - Historisch getreue Restaurierungen.

WERKSTATT

WALTER MERZDORF

baut

klangschöne und preiswerte

Cembali

Spinette und Klavichorde

jetzt Grötzingen in Baden

Kurt Wittmayer

KLAVICHORD

SPINETT

CEMBALO

GARTENBERG/WOLFRATSHAUSEN
OBERBAYERN

EMMO KOCH

WERKSTATT FÜR HISTORISCHE MUSIKINSTRUMENTE

Sideln · Gamben · Clavichorde

BREMEN · UTBREMER RING 89

